

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA ZAMANOVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALARI SHAROITIDA PEDOGIGIK LOYHALASHTIRISH

Allamuratova Venera Ziuatdinovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi huzuridagi
Respublika ta‘lim markazi metodisti

Annotatsiya. Loyiha usuli - muammoni batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish usuli bo‘lib, u yoki bu tarzda ishlab chiqilgan juda real, aniq amaliy natija bilan yakunlanishi kerak.

Tayanch so‘zlar: loyihasi, tadqiqot, kontseptual, Mono-loyihalar, intellect.

Аннотация. Метод проектов – это метод достижения дидактической цели путем детальной разработки проблемы, которая должна заканчиваться вполне реальным, конкретным практическим результатом, разработанным тем или иным способом.

Ключевые слова: Проект, исследование, концептуальность, монопроекты, интеллект.

Annotation. The project method is a method of achieving didactic goals through detailed development of problems, which must begin with fully real, concrete practical results developed in this or other ways.

Key words: Project, issledovanie, konceptualnost, monoproyekty, intellect.

Kirish. Loyiha usulida raqamli texnologiyalarning o‘rni va vazifazi katta ahamiyatga ega. Bunda o‘quvchilar o‘z bilimlarni mustaqil fikrlashga va muammolarni topish, hal qilishi mumkin. Shunday qilib, maktabdagi loyihalar usuli bir vaqtning o‘zida muammoli va kreativ yondashuvlardan foydalanishga imkon beradi. Bu o‘quvchining har tomonlama rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Loyiha faoliyati faqat iqtidorli bolalar bilan shug‘ullanish mumkin degani noto‘g‘ri talqin. Iqtidorli o‘quvchilar uchun loyihalarda ishlash ularning bo‘sh vaqtlarini qiziqish faoliyati bilan to‘ldiradi, ularga o‘zini va qobiliyatlarini rivojlantirishga, o‘z-o‘zini

o‘qitishni tashkil etishga va ko‘proq bilim olish ehtiyojini qondirishga imkon beradi. Hatto zaif o‘quvchilar bilan ham, agar o‘qituvchi o‘quvchini loyiha mavzusiga qiziqтира olsa, loyiha ustida ishlashning barcha bosqichlarini tushunsalar, loyihalar ustida ishlash o‘zining ijobiy natijalarini berishi mumkin. Loyiha ustida ishlash jarayonida nafaqat faoliyat usullari, balki axborotni mustaqil egallash va rivojlantirish jarayonida olingan yangi bilimlar ham belgilanadi.

Maktab loyihasi- tadqiqot ishining bir shakli bo‘lib, unda o‘quvchi mustaqil ravishda ish mavzusi bo‘yicha ma‘lumot topadi, uni o‘rganadi, xulosalar chiqaradi va materialni jamoatchilikka taqdim etadi. O‘quvchilar nafaqat ishning asosiy mavzusini o‘rganishlari, balki tadqiqot qilishlari kerak. Professor E.S. Polat Loyiha usuli bo‘yicha muammoni (texnologiyani) batafsil o‘rganish orqali kognitiv maqsadga erishish yo‘lini ko‘rib chiqadi, buning yakunda haqiqiy, amaliy, mos ravishda ishlab chiqilgan natijaga ega bo‘ladi. Uning fikriga ko‘ra, qo‘yilgan vazifaga - jarayonning barcha ishtirokchilari uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan va ma‘lum bir mahsulot shaklida ifodalanishi kerak bo‘lgan muammoni hal qilish uchun o‘ziga xos ketma-ketlikdagi uslublar, dizaynerlarning harakatlaridir. [5] **Loyiha faoliyati** - muayyan natijaga, maqsadga erishish yoki muammoni hal qilishga qaratilgan mustaqil faoliyat (ilmiy, shaxsiy yoki ijtimoiy).

Loyiha - bu yangi mahsulot/natija yoki muammoni hal etishni yaratish va ishlab chiqarish uchun amalga oshiriladi.

loyiha ustida ishlash - bu o‘quvchining qiziqishini hisobga olgan holda, uning erkin tanlashiga asoslangan aniq ishi jarayonida o‘quvchiga yo‘naltirilgan ta‘lim amaliyotidir. 1990-yillarda Amerikada paydo bo‘lgan. Jon Dyuning (1859-1952) pedagogik g‘oyalari va tadqiqotlari bilan boshlandi. Olim birinchi marta pedagogik jarayonga “loyiha usuli” atamasini kiritdi, uning aniq formulasi va mazmunini asoslab berdi. J.Dyui loyihaning asosiy kontseptual xususiyatlarini ajratib ko‘rsatdi:

- dizayner amaliy faoliyat orqali kundalik masalalarda mustaqil ravishda qaror qabul qiladi;
- loyiha ishtirokchisi ijodiy qobiliyatlarni jamoaviy faoliyat orqali rivojlantiradi;

- har bir ishtirokchining ish natijasiga shaxsiy qiziqishi paydo bo‘ladi.

Maktab loyihalari turlari

- Tadqiqot
- Axborot
- Ijodiy
- Amaliy

Tadqiqot. O‘quvchilar nafaqat ishning asosiy mavzusini o‘rganishlari, balki tadqiqot qilishlari kerak. Bu ma’lum bir muammo ustida ishlaydigan olimlarning tajribalarini takrorlash yoki nazariyani tasdiqlash uchun yangilarini o‘rnatish bo‘lishi mumkin.

Axborot. Loyihalarni bajarishda o‘quvchilar faqat ma’lumotlarni qidirish va tahlil qilish bilan cheklanib, mustaqil xulosalar chiqaradilar.

Ijodiy. Tadqiqot ishi ijodkorlik bilan loyiha modellashtirish (masalan, "Birinci mashinaning paydo bo‘lishi" mavzusidagi avtomobillar va yo‘llarning modellari), kostyumlar tayyorlashni (masalan, "XVIII asrda Frantsiyadagi to‘plar" mavzusida) o‘z ichiga olishi mumkin.

Amaliy. Agar mavzu kundalik hayot bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa (masalan, "Kompyuterlar insoniyatga qanday yordam beradi"), o‘quvchilar asosiy e’tiborni ishning amaliy qismiga qaratishlari kerak bo‘ladi. [3]

Ishtirokchilar soni bo‘yicha maktab loyihalarini tasniflash

- individual
- juft
- guruh

Bilimlar profiliga ko‘ra maktab loyihalarini tasniflash

Mono-loyihalar. Bir mavzu loyihasi. Bunda dasturning eng qiyin bo‘limlari yoki mavzulari tanlanadi. Mono-loyihalar ustida ishlash ba’zan muayyan muammoni hal qilish uchun boshqa sohalaridagi bilimlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Fanlararo loyihalar. Qoida tariqasida, ular maktabdan tashqarida amalga oshiriladi. Bular ikki yoki uchta mavzuga ta’sir qiladigan kichik loyihalar bo‘lishi mumkin yoki ular juda katta hajmli, uzoq muddatli, maktab miqyosida bo‘lishi

mumkin, loyihaning barcha ishtirokchilari uchun muhim bo‘lgan u yoki bu juda murakkab muammolarni hal qilishni rejalashtiradi.[4]

Loyihalarning davomiyligi bo‘yicha tasnifi

- qisqa muddatga
- o‘rtacha davomiylilik (bir-ikki oy)
- uzoq muddatli (bir yilgacha)

Loyiha pasporti

Loyihani bajarish uchun sizga uning pasporti kerak bo‘ladi, bu ishning sarlavha sahifasiga o‘xshash narsa. Unga yozilishi kerak:

- Loyiha nomi
- Loyihalar bo‘yicha menejer
- dizayn jamoasining tarkibi
- loyiha turi
- loyihaning maqsadi
- zarur jihozlar
- loyihaning qisqacha tavsifi
- maktab loyihasi rejasi

Maktab loyiha bosqichlari

Muammoni tahlil qilish. O‘qituvchidan (yoki o‘z-o‘zini tanlashdan keyin) ish mavzusini olgandan so‘ng, savol nima ekanligini, qanchalik muhimligini tasvirlab berishi kerak.

Maqsadni belgilash. Loyiha ishining maqsadi odatda asosiy mavzu bo‘yicha ma‘lumotlarni o‘rganishdir. Ammo nazariyani tajriba orqali tasdiqlash, muammo bo‘yicha turli nuqtai nazarlarni izlash, nazariyani rad etish va boshqalar kabi qo‘shimcha maqsadlar bo‘lishi mumkin.

Muvaffaqiyatga erishish vositalarini tanlash. Odatda maqsadga bog‘liq. Agar bu faqat ma‘lumotni o‘rganish bo‘lsa, unda manbalar tanlanadi, gazeta va jurnallarni, tarmoqda nashr etilmagan kitoblarni qo‘shib, faqat Internet bilan cheklanib qolmaslik yaxshi bo‘lardi. Agar qo‘shimcha maqsad tajriba (vizual tasdiqlash) bo‘lsa, siz uni

amalga oshirish rejasini ishlab chiqishingiz, ish uchun asbob-uskunalar va materiallarni tanlashingiz kerak.

Axborotni qidirish va qayta ishlash. Eng qiziqarli bosqich. Asosiy mavzu bo'yicha materiallarni birlashtirish, faktlar va fotosuratlar bilan tasdiqlash kerak. Agar munozarali masala yuzaga kelsa, mutaxassislar va tadqiqotchilarning barcha mumkin bo'lgan fikrlari taqdim etilishi kerak.

Olingan natijalar va xulosalarni baholash. Bajarilgan barcha ishlardan so'ng, o'zingizga tanqidiy qarash va ishingizni baholashga arziydi. Bu qanchalik foydali bo'ladi? o'quvchi undan qancha saboq oladi? Ish jarayonida qanday yangi va qiziqarli narsalarni o'rgandingiz? [5]

Loyihani himoya qilishning mumkin bo'lgan shakllari

- sinfda taqdimot
- maktab miqyosidagi konferensiyadagi nutq
- ixtiyoriy kursda ishlash

Xulosa

Umumiy o'rta ta'lim maktablarda loyha usulini zamonoviy raqamli texnologiyalardan foydalanib takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mumkin. loyha usulida o'quvchilar o'z bilimlarni mustaqil ravishda raqamli mediya resurslardan olishi va olgan bilimlardan yangi kognitiv va amaliy muammolarni hal qilishda foydalanadi. loyha usulida raqamli texnologiyalar o'quvchining har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shadi, ularni axborot-kommunikatsiya bilan mustaqil ishlashga, asosiy narsani to'g'ri tanlay olishga, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rgatadi. Bularning barchasini bilish va hayotda qo'llash juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet resurslari:

1. Polivanova K. N. Maktab o'quvchilarining loyiha faoliyati: o'qituvchi uchun qo'llanma. – 2-nashr. - M.: Ma'rifat,
2. Abramova S.V. Rus tili. O'rta maktab o'quvchilari sinflarining loyiha ishi: umumiy ta'lim o'qituvchilari uchun qo'llanma – 2-nashr. - M.: Ma'rifat,)
3. <https://gramopod.ru/kak-sdelat-shkolnyj-proekt/>

4. <https://vyuchit.work/samorazvitie/sekretyi/cto-takoe-proekt-v-shkole.html>
5. <http://gymnasium4.ru/new/uchebnaya-i-vospitatelnaya-deyatelnost/304-shkolnyj-proekt#:~:text=Школьный%20проект%20–>